

doi: 10.5281/zenodo.2608765

УДК 373, 2.016: 81'23

Лисенко Т. Р.,
КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж
імені І. С. Нечуя–Левицького»

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІНЬ ТВОРЧОГО РОЗПОВІДАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає важливим завданням сучасного дошкільного закладу формування мовленнєвої компетенції дітей, орієнтує на активну позицію дитини в процесі опанування мови.

Мовленнєва компетентність – одна з провідних базисних характеристик особистості, що формується в онтогенезі. А оволодіння зв'язним мовленням є складовою мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, яка забезпечує успішну підготовку до навчання в школі.

Тому, завдання розвитку зв'язного мовлення посідає головне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному навчальному закладі. Навчання зв'язного мовлення є водночас і метою, і засобом практичного опанування мовою. Зв'язне мовлення має надзвичайне значення для розвитку інтелекту

та самосвідомості дитини, воно позитивно впливає на формування таких її важливих особистісних якостей, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре розвинутого зв'язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, встановлювати контакт з тими, хто її оточує, ініціювати власні ідеї, брати участь у різних видах дитячої творчості.

Проблема розвитку зв'язного мовлення порушується в психології, мовознавстві, лінгводидактиці, логопедії тощо. Саме тому, вона досліджувалася класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах. Одним з недостатньо вивчених аспектів цієї проблеми, є творче розповідання.

Актуальність теми нашого дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі проблема формування монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку та творчого розповідання зокрема потребує як наукового розв'язання, так і практичної реалізації в ЗДО.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування у дітей старшого дошкільного віку умінь творчого розповідання за допомогою інноваційних технологій.

Спираючись на численні визначення зв'язного мовлення, ми розглядаємо його як продукт мовленнєвої діяльності, єдине смислове і структурне ціле, що включає пов'язані між собою і тематично об'єднані закінчені відрізки.

Науковці довели, що у зв'язному мовленні виявляються всі мовні вміння та навички дитини. По тому, як дошкільник буде зв'язне висловлювання, наскільки він точно вміє підбирати слова, як використовує засоби художньої виразності, можна судити про рівень його мовного розвитку.

Усне мовлення поділяється на монологічне і діалогічне.

Монологічне мовлення – це більш складний, довільний, організований вид мовлення, що потребує спеціального навчання (О. Леонт'єв, Л. Щерба). Вчені, підкреслюючи первинність діалогу, доводять, що монолог народжується в надрах діалогу (О. Ушакова).

Монологічне мовлення значно важче для користування, ніж діалогічне. Розумних, дотепних і балакучих співбесідників значно більше, ніж добрих промовців. Діалогічне мовлення завжди підтримане. Співрозмовники весь час міняються ролями. Доки один закінчить свою думку, інший може підготувати свою. Співбесідники, крім того, можуть просто допомагати один одному (нагадувати, підказувати слова).

Монологічне мовлення – «це одностороннє говоріння, не розраховане на негайну у відповідь словесну реакцію, акт тривалого й цілеспрямованого впливу на слухачів» (Баранник, 1970). Звичайно, монологічне мовлення якоюсь мірою також підтримане, але це вже більше стосується контакту промовця зі слухачами.

До лінгвістичних характеристик, на думку А. М. Богуш, монологу належать: застосування переважно літературної лексики; розгорнутість висловлювання; наявність ускладнених синтаксичних конструкцій; прагнення до чіткого граматичного оформлення зв'язності на основі розгортання системи елементів зв'язку; певна завершеність. Мовець здебільшого використовує позамовні та інтонаційні засоби виразності, проте, на відміну від діалогу, вони відіграють другорядну роль, оскільки монолог менш емоційний.

Монолог не підтримується ситуацією або запитаннями, як діалог, він адресований не одній людині, а багатьом. До монологу людину спонукають насамперед внутрішні мотиви (стан, настрої, бажання, наміри), вона сама обирає, про що і за допомогою яких засобів говоритиме.

Засобом навчання дітей зв'язного монологічного висловлювання є розповідання дітей. За словами Є. О. Фльоріної, розповідання є однією з важливих форм роботи з розвитку образного мислення і художньої виразності мовлення; шляхом планового зв'язного мовлення у розповіді дитина вчиться викладати думки логічно і послідовно. Розповідь свідчить про дитячі уявлення, переживання, інтереси. Дитячі розповіді допомагають краще зрозуміти дитину, правильно впливати на неї, воно сприяє взаєморозумінню і зближенню дітей (Фльоріна, 1961).

Одним з найефективніших методів розвитку словесної творчості є творче розповідання, результатом якої є зв'язна, логічно послідовна розповідь. В основі творчих розповідей лежить робота творчої уяви. Компонентами такої розповіді мають бути самостійно створені дитиною нові образи, ситуації, дії. При цьому діти використовують свій набутий досвід, знання, але по-новому комбінують їх.

Іншими словами, творча розповідь – це самостійна розповідь дитини з елементами домислу та фантазії.

Вчені розглядають творче розповідання як важливий засіб прояву індивідуальності дитини (Косенко Ю.М., Короткова Е.П., Кудіна М., Мелік-Пашаєв О.О., Новлянська З.М., Родарі Дж., Орланова Н. П., Сухомлинський В. О. та ін.); визначають його як цілеспрямований процес створення творчої розповіді – закінченої, цілісної, граматично правильно оформленої, самостійно складеної дитьми розповіді за темою, певним сюжетом (Бородич А. М., Короткова Е.П., Косма Т. В., Лещенко О.М., Орланова Н. П., Сухенко Є.К. та ін.).

Розроблені тематика та види творчого розповідання, прийоми і послідовність навчання (Л. М.Ворошніна, М. Коніна, Е.П. Короткова, Л.А. Пен'євська, Н.О. Орланова, Є.І. Тихєєва, О.С. Ушакова та інші), але в зв'язку із тим, що сучасні діти мають інше коло інтересів, яке дуже широке і часто неосяжне для нас, потрібно досліджувати це питання, а особливо звернути увагу на розробку тематики для творчого розповідання.

Творче розповідання – продуктивна діяльність. Кінцевим результатом її повинна бути зв'язна, логічно послідовна розповідь. Тому велике значення в цьому виді діяльності має вміння дітей зв'язно розповідати, оволодіння структурою зв'язної розповіді. В процесі слухання оповідань і казок, переказування, розповідання з досвіду діти повинні практично засвоїти те, що кожна розповідь має початок, кульмінаційний момент, розв'язку, що кожне наступне речення повинно мати логічний зв'язок з попереднім.

З перших занять необхідно звертати увагу дітей на те, що означає вказівка «придумати розповідь» чи «розповісти про те, що з тобою трапилось». При правильному розумінні цих завдань перше з них активізує роботу творчої уяви, а друге – покращує процес відтворення (Богущ, Орланова, 1992).

Творчі розповіді можуть спиратися на наочну основу (придумати події з героєм картини, що виходить за її межі; придумати казку про іграшку), і на словесну (придумати розповідь на запропоновану тему: «Як діти виручили з біди свого товариша», «Як слоненя вчилось кататися на велосипеді»).

Вчені виділяють такі типи творчих розповідей:

1. На наочній основі:

- описові і сюжетні розповіді про іграшку;
- за сюжетно-ігровою ситуацією;
- розповідь за картинами;
- описові розповіді про природу.

2. На словесній основі:

- придумування кінця до початку розповіді вихователя;
- розповідь на запропоновану тему;
- самостійне творче складання розповідей;
- розповіді з опорою на власний досвід дітей (Сафонова, 2009).

Кожен вид творчих розповідей потребує своїх прийомів навчання. Серед прийомів навчання творчого розповідання виділяють такі:

- Основні: зразок, план, аналіз.
- Допоміжні: запитання, нагадування, вказівка, заохочення, підказка.
- Специфічні: запис дитячих розповідей, створення альбомів та книжок з творчими розповідями дітей, придумування розповідей-мініатюр, об'єднаних однією дійовою особою, повторення розповіді товариша та ін.

Розповідь-зразок повинна бути простішою, ніж розповідь для слухання, тому що слухати і розуміти легше, ніж самому розповідати. Зразок повинен мати цінний виховний зміст, у ньому треба описувати хороші вчинки, дружні почуття тощо. Для розповіді треба підібрати конкретний факт чи подію, розповідати послідовно, не відходячи від сюжетної лінії розповіді; мова має бути живою, образною, речення короткі (Бородич, 1981).

Зразок розповіді є найлегшим прийомом навчання, тому що він показує дітям головний результат, до якого вони повинні прагнути, допомагає підібрати аналогічний зміст для їхньої розповіді. Зразок розповіді визначає її обсяг, послідовність. Тому зразок застосовується на початкових етапах навчання розповіді, у випадках постановки перед дітьми нових завдань. Як дидактичний прийом зразок використовується частіше на початку заняття, а також у ході його, якщо діти відчувають труднощі в складанні розповіді (частковий зразок), у кінці заняття зразок губить свою дидактичну цінність. Для того, щоб домогтися від дітей самостійної творчої роботи, вихователь повинен пояснити свою розповідь, нібито показати, як її скласти. Тому на перших етапах зразок розповіді краще поєднувати з її планом.

План розповіді – це два-три основних запитання, які визначають зміст і послідовність викладу. Як правило, після двох-трьох занять із зразком розповіді план стає самостійним, основним прийомом навчання. У процесі заняття план треба поповнювати новими запитаннями, це активізує увагу дітей, дає можливість індивідуалізувати завдання.

У навчанні розповіді використовується і такий прийом, як закінчення дітьми розповіді, розпочатої вихователем. Розвитку у дітей фантазії сприяє підказування варіантів сюжету, обставин дій та ін.

Запитання як прийом навчання в розповіданні займає другорядне місце. Запитання дітям ставляться, як правило, після закінчення розповіді для уточнення або доповнення її.

Оцінка дитячого мовлення та аналіз – ефективний прийом який використовується вкінці заняття для повторення, оскільки діти швидко забувають розповіді один одного. У своїй оцінці вихователь підкреслює способи творчості, спроби розкриття сюжету, повноту передачі, виразність мовлення (Богущ, Орланова, 1992).

Складання творчих розповідей можна поєднати з розігруванням, показом дій. Для цього слід підготувати достатню кількість іграшок, матеріал для декорації (будиночки, дерева, парканчики), щоб дитина могла використати його відповідно до свого задуму. Такі заняття дуже зацікавлюють дітей, вони із задоволенням слухають і дивляться інсценування товаришів.

Придумування дітьми казок за самостійно вибраною темою – найскладніший, але найцікавіший для дітей вид творчої розповіді. І тут успіхи в багато чому залежать від того, як зуміє вихователь зацікавити дітей, створити в них емоційний настрій, дати поштовх творчій уяві.

Дуже важливо навчити дітей оцінювати розповіді й казки своїх товаришів, бачити позитивні та негативні сторони розповідей. Потрібно звертати увагу і на цікавий, захоплюючий зміст розповіді, і на словесну форму, якою переданий цей зміст, уважно слідкувати за тим, як діти у самостійній творчій діяльності використовують засвоєні слова і вирази.

Цікавими є оповідання–небилиці на основі казок, щоб їх скласти можна запропонувати дітям:

- перенести героїв знайомих казок у нові обставини;
- змінити ситуацію у знайомій казці, придумати нове закінчення казки;
- складати колаж із казок.

Ефективними дидактичними методами розвитку творчого вміння складати казки є наступні:

- Створення казок під час розповідання казки «по колу».
- Калькування – написання нової казки з персонажами прочитаної.
- Пригадування, в яких ще казках живе певний казковий персонаж.
- Розповідання від першої особи (Пасічник, Белова, 2009).

Щоб зацікавити дітей, можна використовувати такі прийоми, як читання перед групою або прослуховування записаних на диктофон дитячих розповідей, оформлення результатів дитячої творчості у невеликі книжки–саморобки. Збереження розповідей, їх запис з подальшим оформленням у вигляді книжечки, альбому чи листівки стимулює дитячу творчість.

Великою мірою успіх роботи з навчання творчого розповідання залежить від особистості вихователя, його зацікавленості дитячою творчістю, від його цілеспрямованого впливу, керівництва. Керівництво виражається в створенні ефективних умов для формування умінь і навичок творчого розповідання, у визначенні головних, найбільш дієвих методів, у знаходженні різних педагогічних прийомів і в їх раціональній комбінації.

Відповідно до теоретичного обґрунтування проблеми дослідження нами була розроблена методика діагностування творчого розповідання дітей.

Були виділені такі критерії і показники для оцінювання розвитку навичок і умінь творчого розповідання: контекстність мовлення (показники: зв'язність і цілісність розповідей, наявність основних її структурних елементів, наявність елементів смислового зв'язку; відповідність розповіді запропонованій темі; образність та креативність розповідей, наявність пауз і повторів);

синтаксичність мовлення (показники: наявність складних речень за видами; наявність простих речень за видами; наявність прямої мови);

лексичний критерій (використання повнозначних слів за частинами мови; використання лексично–семантичної групи слів.)

Після констатувального експерименту ми побачили, що у дошкільників в обох групах існує несформованість навичок композиційної побудови творчої розповіді: дітям важко скласти розповідь, почати її, придумати кульмінацію та логічно завершити. Часто втрачається зв'язність висловлювання, порушується структура, розповіді насичені паузами, повторами, діти відхиляються від теми, значна частина дітей взагалі не володіла зв'язним мовленням.

Проблеми також були у тому, що у дітей достатньо не сформована граматична правильність мовлення, недосконала звуковимова, адже зв'язне мовлення – це не просто послідовність слів і речень – це послідовність пов'язаних одна з одною думок, які передані точними словами у правильно побудованих реченнях.

Все вище перераховане і дало нам підставу для подальшого експериментального навчання дітей.

Суть експериментальної методики полягала в тому, щоб на практичному рівні організувати процес формування у старших дошкільників умінь творчого розповідання використовуючи зокрема інноваційні технології. Запропонована методика передбачала два етапи: підготовчий і основний. Метою підготовчого етапу стало – збагачення емпіричного мовленнєвого досвіду дітей синтаксичними конструкціями, типовими для творчої розповіді, а мета основного етапу – практичне оволодіння лінгвістичними закономірностями побудови висловлювання типу творчої розповіді, розвиток творчої уяви, креативності.

Нами були також визначені принципи експериментальної методики формування у дітей умінь творчого розповідання: принцип уваги до матерії мови, принцип забезпечення мотивації мовленнєвої діяльності, принцип розуміння лексичних і граматичних значень тощо.

Під час формуючого експерименту педагогічними умовами формування умінь творчого розповідання виступили:

1. Постійне збагачення досвіду дітей життєвими враженнями (екскурсії, спостереження, розгляд картин, ілюстрацій у книгах та дитячих журналах, читання художніх творів, перегляд мультфільмів, відеопрезентацій).
2. Збагачення кількісного складу лексики дітей, якісне засвоєння лексики й активізація словника вихованців.
3. Уміння дітей зв'язно розповідати, володіти структурою зв'язного висловлювання, композицією розповіді.
4. Правильне розуміння дітьми завдання «придумати», тобто створити щось нове, розповісти про те, чого не було, або чого дитина сама не бачила.

До творчих розповідей дітей ми сформулювали такі вимоги, тобто розповіді мають бути: 1) змістовними (повно та цікаво передавати зміст власної розповіді); 2) логічно послідовними (діти мають уміти починати розповідь, чітко висловлювати зав'язку, логічно переходити від однієї частини розповіді до іншої, не допускати зайвих повторень, придумувати логічне завершення); 3) граматично правильними (за структурою простих і складних речень, за використанням зв'язку між ними); 4) точними (використовувати слова і словосполучення, які найточніше позначають предмети, явища, властивості); 5) виразними (багатими на використання мовленнєвих засобів виразності); 6) зрозумілими слухачам, достовірними; 7) короткими; 8) самостійними (у повному розумінні монологічними, не перериватися додатковими запитаннями вихователя); 8) цілеспрямованими (говорити по темі, не відволікатися від змісту); 9) образними та креативними.

У процесі навчання дітей творчому розповіданню під час формуючого експерименту найбільш ефективними були такі методи: пояснювально-ілюстративні (читання вихователем художніх творів розповідного характеру, власні творчі розповіді вихователів, демонстрація сюжетних картинок); репродуктивні (мовнні вправи за зразком); частково-пошукові (евристичні) (бесіди, конструктивні вправи на розвиток граматики й синтаксису розповідання, структурно-логічна схема творчої розповіді); проблемні (проблемні мовленнєві ситуації); творчі (дидактичні мовленнєві ігри, самостійна побудова монологу).

Софія Русова зазначала, що «не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини». На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування, тому відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Вони забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку. Саме тому, інноваційні технології під час формуючого експерименту зайняли чільне місце поряд із традиційними методами.

Отож, в процесі експерименту активно використовувались інтерактивні методи, а саме метод «мікрофон», під час якого діти разом з вихователем утворювали коло та, передаючи одне одному імітований або іграшковий мікрофон, створювали казки, розповідаючи "по колу". Цікавою для дітей була і робота в парах, коли діти складали розповіді на запропоновану вихователем тему та розповідали її один одному «по секрету». Такий вид роботи був особливо корисний для сором'язливих дітей, які відмовляються розповідати для всієї групи. Також використовувались методи «казка навпаки», «колаж», «уявна картина». Такі ігри проводили не лише на заняттях, а й під час різних режимних процесів. Ігрова форма спонукала дітей до активності та мовленнєвої творчості, дала змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко набували досвіду комунікативної діяльності.

Ефективним доповненням до бесіди за змістом картини була модифікована методика сприймання зображеного на картині різними органами чуттів, розроблена російським науковцем І. Мурашківською (Мурашківська, 1995).

Методика побудована на принципах теорії розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) і спрямована на формування в дітей умінь сприймати зображення через уявні можливі відчуття від контакту з різними об'єктами, звукові уявлення, аромати і навчання передавати їх у зв'язному висловлюванні.

Послідовність вправ за цією методикою була такою:

1. Виокремлення об'єктів, що зображені на картині: «Як справжнім дослідникам, вам подобається усе вивчати, розглядати, слухати. Якщо так, то ваша рука може швидко й легко перетворитися на зорову або слухову трубу, її треба скласти так, щоб утворилася трубка і в дірочку через трубку можна було щось побачити (почути). А тепер спробуємо на картині побачити який-небудь предмет і назвати його, незалежно від того, великий він чи малий».
2. Установлення рівня взаємозалежності між об'єктами: «Як чудово, що ви як дослідники вже вмієте побачити навіть найдрібнішу, найнепомітнішу річ і назвати її. Проте ніщо не існує само по собі. Усе з чимось пов'язане. Спробуймо поєднати між собою два будь-яких предмети на картині, визначити їх зв'язок, чому вони важливі один для одного».
3. Уявлення об'єктів через сприймання їх різними аналізаторами: «Уявіть, що наша картина незвичайна. Наприклад, до неї додаються спеціальні навушники (рукавички), за допомогою яких ви можете почути всі звуки (доторкнутися до будь-чого) на картині. Уявіть, що ви одягли такі навушники й уважно слухаєте. А тепер скажіть, які звуки, слова ви почули».

Також ми пропонували дітям зосередитися на окремих об'єктах картини, знайти уявні варіанти можливих звуків і слів (ароматів, відчуттів тощо), що визначають певні відчуття, зімітувати їх, скласти діалоги від імені персонажів.

Заохочення дітей до виконання цих творчих завдань забезпечило високий рівень інтелектуальної, емоційної, мовленнєвої активності, дало змогу зберегти протягом усього заняття гарний настрій та живий інтерес дітей до процесу сприйняття, і, що особливо важливо, бажання висловити свої враження у власній розповіді.

Для формування умінь творчого розповідання у старших дошкільників був використаний лепбук. Лепбук для дітей дошкільного віку сприяє розвитку пам'яті, творчих здібностей, комунікативних навичок. З допомогою творчого завдання діти із задоволенням вивчають тему, повторюють пройдене, систематизують

отримані відомості. Нами був виготовлений один із їх видів – казковий лепбук, тобто створений на основі казки. Він містив фігурки головних героїв, що дозволяло грати з ними та придумувати різні історії, програвати сценки. Також в одній кишенці були картинки, із зображеними на них опорними словами, за допомогою яких діти складали творчу розповідь. Цікавим завданням для дошкільнят було складання продовження казки за серією казкових ілюстрацій, які показувались послідовно вихователем, окрім декількох останніх.

В другу половину дня стабілізації емоційного стану дітей сприяла пісочна терапія, яка позитивно впливає на емоційне самопочуття і є прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку дитини. Ефективним методом було моделювання ігор–казок на піску. Після введення в ігрове середовище, знайомства з грою та її героями, моделювання конфлікту, труднощів діти відіграють ситуацію боротьби зі зломта складають розповідь за сюжетно–ігровою ситуацією. Дорослий при цьому є зацікавленою особою, що вивчає ситуацію, шукає вихід нарівні з дитиною. Педагог переконує, підбадьорює, вселяє віру в себе, вказує на потенційні можливості дитини. Потім має відбуватись щире захоплення дитиною, вдячність за вигадку, доброту. В спонтанному продовженні гри відбувається святкування перемоги. Вихователь запитує про емоційний стан дітей, думки і почуття, які виникали в процесі гри, чи сподобалося їм, що вони будуть робити, якщо раптом знову потраплять у схожу ситуацію. Потім діти можуть скласти розповіді про наступні пригоди, при цьому дорослий намагається заінтригувати дошкільнят.

Творчі розповіді за сюжетно–ігровою ситуацією можна скласти і під час гри із спеціальною розвивальною дошкою – бізібордом. При тому, що система роботи з бізібордами передбачає вирішення ще й таких завдань:

- засвоєння дітьми основних математичних понять і дій;
- формування вміння знаходити різні варіанти розв'язання інтелектуальних завдань;
- розвиток пояснювального мовлення, вміння висловлюватись і обстоювати свою думку;
- формування життєвої компетенції дітей;
- упорядкування їх уявлень про навколишній світ, встановлення зв'язку між предметами та явищами.

Так, на одному із занять, діти склали розповідь про те, як одного разу фізик Нулик ненароком зачинив свою сестричку Сімку на навісний замок і відправився до школи. При цьому діти не тільки склали розповідь, а й зрозуміли, що не можна зачиняти двері на такий замок, коли є хтось всередині приміщення. І, звичайно, повправлялись у його відчиненні.

Для розвитку зв'язного мовлення та зокрема навчання дітей творчому розповіданню використовували мнемотаблиці. Це графічне або частково графічне зображення персонажів казки, явищ природи, певних дій шляхом виділення головних смислових ланок сюжету. При цьому схеми служать своєрідним зоровим планом для створення монологів, допомагають дітям у побудові розповідей, для їх послідовності, лексико–граматичної наповненості розповіді.

Під час формуючого експерименту мнемо таблиці–схеми використовували для збагачення словникового запасу, при формуванні умінь складати творчі розповіді та казки, при переказах художніх творів, при вивченні віршів. Ми прийшли до висновку, що для того, щоб розповіді дітей були не одноманітні, логічно побудовані, істотну допомогу нададуть саме мнемо таблиці.

Всім відомо, що дошкільний заклад обов'язково має співпрацювати з родиною вихованців. Тому для розвитку уяви, збагачення особистого досвіду дітей, розвитку сприйняття їх органів чуття слід проконсультувати батьків з приводу технології «Вчіться фантазувати» (авт. Н. Єгорова).

Вміння користуватися усіма каналами сприйняття і навчання стратегії мислення є тим фундаментом, на якому в майбутньому буде базуватися будь–яке навчання. Від цього вміння залежить також можливість подолання важких ситуацій. Програмою передбачені творчі домашні завдання, розраховані на спільну діяльність дітей і батьків. При цьому дитина розповідає, а батьки записують.

Завдання розподілені на групи по порах року. Кожна група завдань складається з таких:

1. Гра з використанням предметних карток.
 2. Самостійне придумування та обговорення казки.
 3. Розповідь–фантазія на вільну тему.
 4. Психогімнастика.
 5. Малюнок–ілюстрація до казки чи оповідання.
 6. Відгадування загадок придуманих дітьми.
 7. Домашнє завдання – розповіді батькам самостійно придуманої історії від імені казкового персонажа.
- Завдання батькам – записати розповідь у зошит.

Таким чином, контрольний експеримент в обох групах, надав можливість визначити результативність експериментальної методики. Порівняльний аналіз засвідчив значно вищий рівень сформованості умінь творчого розповідання у дітей експериментальної групи, ніж в контрольній. Дослідження довело ефективність впровадженої методики, яка забезпечила достатній для спілкування рівень розвитку творчого розповідання. Тому використання цієї методики у практиці роботи з дітьми старшого дошкільного віку для формування їх мовленнєвої компетентності є доцільним.

Отже, ми з'ясували, що робота з розвитку мовленнєвих навичок і умінь творчого розповідання у старших дошкільників потребує цілеспрямованої уваги. Вона невід'ємно пов'язана з розвитком словника, формуванням звукової культури та граматичної правильності мовлення. Необхідно формувати вміння дітей

зв'язно розповідати та оволодіти структурою розповіді, розвивати творчу уяву дітей та креативне мовлення. Для набуття дітьми навичок і умінь творчого розповідання потрібно, щоб педагог зрозуміло, чітко доводив до дітей навчальні завдання, вміло підвищував активність малюків під час підготовки до розповідання, мотивував їх, навчав реалізовувати у мовленні творчі задуми. Значну роль при формуванні умінь творчого розповідання відіграють інноваційні технології, оскільки сучасне покоління дітей особливе і потребує нових підходів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богущ А. М., Орланова Н. П., Зеленко Н. І., Лихолетова В. К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навчальний посібник / за ред. Богущ А. Київ: Вища школа, 1992. 414 с.
2. Мурашковска І. Н., Валуєв Н. П. Картинка без записки (методика розповіді по картинці). Санкт-Петербург: Издат. ТОО "ТРИЗ-ШАНС"; 1995. 39 с.
3. Пасічник А., Белова В. Казка як засіб розвитку словесної творчості. *Дошкільне виховання*. 2009. № 10. С.11 – 13.
4. Сафонова М., Пасічник А. Системність у навчанні творчого розповідання. *Дошкільне виховання*. 2009. №5. С.14– 17.